

**РИВОЖЛАНИШИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН БОШЛАНГИЧ СИНФ
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚНИ ҲАҚИДАГИ БЎЙИЧА КОРРЕКЦИОН-
ПЕДАГОГИК ИШ**

Д.Т.Гапурова

Низомий номидаги ТДПУ Логопедия кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050872>

***Аннотация.** Нутқ ривожлантиришнинг биринчи даражасидаги ўқувчиларни ўқитиш қўйидагиларни назарда тутаяди: нутқни тушунишни ривожлантириш; тақлид фаолияти асосида мустақил нутқни ривожлантириш; элементар сўз ясашни ўзлаштириш асосида икки бўғинли содда гапни шакллантириш.*

***Калим сўзлар:** нуқсон, бошланғич синф, нутқ, коррекция.*

Нутқсиз ўқувчилар билан логопедик машғулотлар уларни кичик гуруҳларга (2-3 киши) бўлган ҳолда ўйин шаклида олиб борилади. Бу эса аста-секин нутқнинг мотивацион асосини шакллантиришга ёрдам беради. Бунда кўғирчоқ театри персонажларидан, механик ҳаракатга келтирилувчи ўйинчоқлардан, сояли театр, фланелеграф ва ҳоказолардан фойдаланилади. Нутқни тушунишни кенгайтириш бўйича иш ўқувчиларнинг жисмлар ва ҳолатлар, атроф-муҳит ҳақидаги тасаввурининг, уларнинг ўзларига таниш бўлган вазият ва ҳолатларни акс эттирувчи аниқ бир сўз ва ифодаларни тушунишининг ривожланишига таянади. Ўқувчилар билан олиб бориладиган логопедик ишнинг бошиданок кўргазмали ҳаракатни ифодаловчи сўз бирикмаларини тушунишларига эътибор қаратилади. Логопед битта сўзни ҳар хил грамматик шаклларда ифода этиб, алоҳида сўз бирикмаларини такрорлаган ҳолда 2-4 та сўзлардан иборат қисқа жумлаларни сўзлайди. Ўқувчилар импрессиив нутқларда жисмларнинг, ўзлари томонидан бажариладиган ҳаракатларнинг номларини ўзлаштиради, аста-секин жисмларнинг белгиларини фарқлашни ўрганади. Бундай дарсларни олиб бориш учун ўйинчоқлар, либос, идиш, таомлар ва ҳоказолар материал бўлиб хизмат қилади. Бир вақтнинг ўзида ўқувчилар баъзи грамматик маъноларни тушуниб олишни ўрганади. Асосий эътибор от ва феъллардаги бирлик ва кўпликнинг, бир ёки бир неча кишига мурожаат-буюруқнинг (ўтир — ўтиринг) грамматик шаклларини; айтилиши бўйича бир-бирига яқин феълларни ((уловда) олиб келяптилар — олиб келяптилар, чўмиляпти — учяпти); вазиятларнинг ўхшаши бўйича яқин (машинада тикяпти, тўқияпти, (кашта) тикяпти, ётибди, ухляпти), шунингдек маъно жиҳатидан қарама-қарши (кий — еч, ёк — ўчир) ҳаракатларни ва ҳоказоларни фарқлай олишига қаратилади. Пассив нутқнинг шаклланиши аниқлик ва сўз орқали ифодаланган тушунчаларнинг фарқланмаслигининг олдини олади. Нутқ тушунчасини аниқ тушинилиши ўқувчиларнинг жавоб ҳаракатлари орқали назорат қилинади. Кўргазмали вазиятни аниқ ташкил этиш, тегишли дидактик ва ўйин материалларини тўғри танлаш муҳим. Бунда мусиқа, тасвирий санъат машғулотларидан, саёҳат ва ҳоказолардан фойдаланиш зарур. Машқлар бола билан яхши эмоционал алоқада бўлган, унинг ихтиёрий эътиборининг барқарорлиги ҳолатида ўтказилади. Нутқнинг мустақил ривожланиши ўқувчилардаги фаол лексик захиранинг шаклланишининг муҳим шартидир. Логопед ўқувчининг ҳаяжонли нутқига қўшишни хоҳлаган сўзларни, сўз бирикмаларини ва гапларни айтади. Нутқда ўзаро фикр алмашиш ва билиш эҳтиёжини туғдирадиган вазият ҳосил қилинади. Пайдо бўладиган товушли мажмуалар ёки ўйин

шаклидаги ноаниқ сўзларни ҳар хил оҳангдорликда, темпда, ҳар хил интонацияда кўп марталаб такрорлаш керак. Улар олдида тўғри фонетик жихатдан сўзларни тузиш вазифаси қўйилмайди. Бу босқичда ўқувчиларни қуйидагиларни аташга ўргатамиз: яқин одамлар (она, ота); содда исмлар (Раъно, Барно, Сабо,); ишора билан биргаликда илтимосни (бор (кел), ма, ҳа (майли)) ифодалаш ва ҳоказолар. Ўқувчиларда катталарнинг сўзига тақлид қилиш имкони пайдо бўлгандан кейин, улар урғули бўғинни, кейин эса бир-икки-уч бўғинли сўзларнинг ритмик-интонацион расмини (мак, киса, машина) талаффуз қила олишни кўлга киритади. Ўқувчиларни сўз охиридаги таниш товушлар орасидан бир хил бўғинларни (ру-ка, нож-ка, пап-ка) кучайтиришга ўргатади. Ноаниқ сўзларни мурожаат ва буйруқ маъносидаги содда гапларда (мама, дай); кўрсатувчи сўзлар ва отнинг бош келишик (би би, коко); тушум келишиги (олмани бер) қўллаш зарур. Ўқувчиларни иккинчи шахс бирликдаги буйруқ маъносидаги сўзларни ишлатишга ўргатишда даставвал фақат урғули бўғинни талаффуз қилиш билан чегараланиш мумкин. Кейинчалик эса икки ва ундан кўпроқ бўғинларга ўтиш мумкин. Ўқувчиларни қуйидаги гапларни грамматик тўғри тузишга ўргатилади: сон ва келишиклар бўйича мослашган сўзлар берилади. Даставвал иккинчи шахс бирликдаги буйруқ маъносидаги феълни такрорлаш, кейин эса феъл асосига «т» товушини (ўтир— ўтирибти) «кучайтириш» тавсия этилади. Логопед ўқувчиларни нутқий мурожааталарга жалб этади, ҳамда оғзаки нутқнинг саволга қисқа жавоб каби элементар шаклидан фойдаланишга ўргатади. Бу оддий диалогни ўзлаштиришга ўтиш бўғини саналади. Мазкур даврда нутқнинг товуш томонини шакллантириш бўйича иш энг аввало нутқни идрок этишни ривожлантиришдан иборат бўлади. Ҳар хил махсус машқлар тавсия этилади:

- берилган сўзни бошқа сўзлар қаторида фарқлаш; логопед «машина», «олма», «тулки» — дейди, ўқувчилар эса «олма» сўзини эшитганда байроқчани кўтариши керак бўлади.

- оҳанги бўйича бир хил, маъноси ҳар хил сўзларни (алла – арра, сим-шим) ажратиш; товуш таркиби бўйича ўхшаш сўзларни фарқлаш (суръатни кўрсатиш: келяпти, кетяпти. Эшитиш хотираси ҳажмини кенгайтириш ва сўзлар кетма-кетлигини ушлаб қолиш учун ўқувчиларга икки-уч босқичли йўриқномани бажаришга, суръатлар қаторидан 3-4тасини эслаб қолишга қаратилган бир қатор топшириқлар берилади. Мазкур босқичда товуш талаффуз қилишнинг шаклланиши мустақил топшириқ ҳисобланмайди. Аммо алоҳида артикуляцион машқлар, ўқувчилардаги мавжуд товушларни тўғри талаффуз қилишни аниқлаш мавжуд бўлмаганларни тўғирлаш учун қулай шароитлар яратишга имкон беради. Талаффузнинг шаклланиши ҳар хил бўғинли структурадаги сўзларни ўзлаштиришга ҳам боғлиқ. Ўқувчиларни сўзларни ғайри ихтиёрий равишда бўғин қисмларига бўлишга, сўзларни бўғинлаб талаффуз қилишга ўргатади. Сўзни талаффуз қилиш тегишли ритмга риоя этилган ҳолда чапак чалиш билан бирга бажарилади. Очик бўғиндаги бир хил сўзлар (да-да), ҳар хил ундош товушли бўғинлар (ме-ва, то-ға, о-на), қайтарилган ёпик бўғинлар (даф-тар, сап-сар) айтилади. Нутқ ривожининг биринчи даражасидаги ўқувчилар билан логопедик машғулотларда олиб бориш жараёнида ўқувчиларнинг нутқи воқия ходисаларнинг фаол муносабати кетма-кет равишда шаклланади. Ўқитишнинг мазкур босқичидаги энг муҳим ҳолат муайян ўқув-нутқ вазифаларидан иборат эмоционал ўйиндир (айниқса кўришида+ақли заиф мураккаб нуқсонли ўқувчиларда). Ўйиннинг мотиви, мақсад ва ўрни йўналтирилишга, сўз

бойлигига, грамматик маъноларнинг бошланғич маъноларига қараб конкретлаштирилади. Нутқ фаолиятига кўп жиҳатдан таъсир бўлиши натижасида ўқувчилар ривожланишнинг янги босқичига ўтади. Улар оғзаки нутқнинг бошланғич маълумотларини фаолиятнинг ҳар хил турларига қараб ҳар хил вазиятларда қўллай бошлайди. Уларнинг билиш қобилияти ва нутқ фаоллиги сезиларли даражада ўсади.

Нутқ ривожининг иккинчи даражасидаги ўқувчиларнинг нутқини ривожлантириш бўйича коррекцион - педагогик иши

Нутқ ривожининг иккинчи даражасидаги ўқувчиларни ўқитиш кўпроқ I бўлимдаги нутқ тўлиқ ривожланмаган оғир бўлган гуруҳларда амалга оширилади. Дори-дармон билан даволаниш таъсири билан бир вақтда юзага чиққан нутқ нуқсонини тузатиш вақти-вақти билан стационар ва психоневрологик санаторийлар базасида олиб борилиши мумкин. Коррекцион-педагогик жараён асосий вазифалар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- нутқий нафас ва овоз устида ишлаш;
- умумий ва майда қўл моторика устида ишлаш;
- артикуляцион аппаратни фаоллаштириш;
- нутқсиз ва нутқий товушлар устида ишлаш;
- сўзларни тушуниш эслаб қолиш (мустахкамлаш);
- товушларни, сўзларни фарқлаш;
- пассив ва фаол сўз бойлигини аниқлаш ва кенгайтириш;
- соғда грамматик категорияларни ўзлаштириш;
- оғзаки нутқнинг элементар шаклини ривожлантириш.
- идрок этишни шакллантириш;
- нутқнинг просодикаси устида ишлаш (суръат, оҳанг, равонлиги , кучи,баланд, пастлиги, логик урғу ва интонация);
- товуш талаффузи устида ишлаш уларни фарқлашни уддалаш, сўзнинг ритмик-бўғинли структурасини шакллантириш;

-матн устида ишлаш (шеър, расм аосида ҳикоя тузиш, эшитганни баён этиш,)

Ўқувчилар нутқининг бойишига атроф-муҳит материал бўлиб хизмат қилади, қайсиники ўрганиш тематик цикл асосида рўй беради. Аниқ тушунчалар аниқланади ва тўпланиб борилади, сўзнинг предметга оид муносабатлилиги, ҳаракатларни ажратиш ва номлаш, ҳаракатларнинг белгиларини ва аталишларини, белгиларини ва сифатларини номлаш шаклланади. Пассив ва фаол луғатни кенгайтириш бўйича тизимли иш нутқни онгли равишда идрок этиш, нутқни маъно жиҳатидан, товушли, морфологик ва синтаксик томонлари устидан она тил ёрдамида шакллантириш. Нутқни тушунишни янада ривожлантириш мақсадида ўқувчиларни сўз олди қўшимчалари маъноларини фарқлашга; ўтган замон феъли қўшимчалари орқали бажарилаётган ҳаракат қайси (жинсдаги) шахсга мансуб эканлигини; синтаксис конструкция бўйича ҳаракатланаётган шахсларнинг ўзаро бир-бирига муносабатини аниқлашни (масалан, биттасида «ноанавий ҳолат» тасвирланган жуфт расмлар кўрсатилади: «мушукча сичқондан қочяпти», «сичқон мушукдан қочяпти»); қўшимчалар ёрдамида ифодаланган жисмларнинг масофавий муносабатларини тушунишни; жисмларни уларнинг умумий мўлжалланган манзилига қараб (тикишинг учун нима керак бўлса, ол) умумлаштиришга; келишиқ қўшимчаларини (биздаги келишиқ қўшимчалари каби) (китобни қалам билан, қаламни ручка билан кўрсат), отларни кичрайтириш-эрқалаш шаклида (ўзинга катта олмани ол, менга кичик

олмани бер) фарқлашга ўргатади. Сўзларнинг шакллари ўзгаришини ва уларнинг гапдаги боғланишини тушунишни талаб қиладиган саволлар киритилади. Оғзаки нутқнинг элементар шакллариининг мазкур босқичда ривожланиши бир неча сўзлардан таркиб топган гапларнинг амалда қўлланилишини кўзда тутати. Мазкур босқичда ўқувчилар томонидан ҳар бир гап маъносини тушуниши уларни самарали ўқитишининг муҳим шарти бўлиб хизмат қилади. Ўқувчиларни саволларга жавоб бериш, моделлар бўйича гап тузишга ўргатади. Уларни эшитишга ва отларни қиёслашга ўргатади. Сўзларнинг берилган шакллари иштирокидаги гапларни аввал логопед аниқ талаффуз этади, кейин эса ўқувчилар бир неча бор такрорлайди. Бу вақтда ўқувчилар нутқига жисмларнинг катта-кичиклиги, ранги, таъми ва ҳоказолар бўйича белгисини билдирувчи содда аниқловчилар киритилади. Таниш вазият ва жисмлар ҳақида савол-жавобли суҳбатлар уюштирилади. Грамматик шаклларни амалда ўзлаштириш эшитиш қобилиятини, пассив ва фаол луғатни, товуш талаффузини ривожлантирилади. Ўқувчилар саволларга жавоб беришни, расмлардаги ҳаракатларнинг намоёнишига қараб гап тузишни ўрганиши билан гапларни кичик ҳикояларга бирлаштира олишни тарбиялашга ўтиш мумкин. Қисқа шеърларни ёдлаш кенг қўлланилади. Тўғри талаффузни ўзлаштириш артикуляцияни ривожлантириш, товушларни айтиш, келтирилган нутқ товушларини тинглаш йўли билан ажратиш бўйича машқларни ўз ичига олади.

Нутқ ривожининг учинчи даражасидаги ўқувчиларнинг нутқини ривожлантириш бўйича коррекцион - педагогик иши

Нутқ ривожининг учинчи даражали эшитишида+ақли заиф, яъни мураккаб нуқсонли ўқувчиларга нисбатан кўришида+ақли заиф мураккаб нуқсонли ўқувчилар бизнинг текшириш тадқиқотимиз натижаларига кўра бу тоифадаги кўпроқ ўрин олди. Ушбу турдаги мураккаб нуқсонли ўқувчилардаги нутқ камчиликларини бартараф этиш ва нутқини ривожлантиришда асосий вазифалари қуйидагилардир:

- она тилининг лексик ва грамматик воситаларини амалда ўзлаштириш;
- нутқнинг тўлақонли товуш талаффузи томонининг шакллантирилиши (артикуляция кўникмаларини, тўғри товуш талаффузини, бўғин структураси ва фонематик қабул қилишни тарбиялаш);
- грамматик қоидаларига биноан ёзилган матн элементларини ўрганиш;
- боғланган нутқнинг янада ривожланиши.

Нутқ амалиётининг она тилининг элементар қонуниятларини ўзлаштиришнинг асоси сифатида шаклланиши ривожланиб бораётган фонематик идрок этишнинг, товушларни тўғри талаффуз этишнинг, ҳамда сўз туркумлариини тўғри идрок этишнинг; сўзнинг аҳамиятли қисмларини фарқлаш, ажратиш ва умумлаштиришни амалда уддалашнинг базасида гапдаги сўзларнинг боғланиши устидаги кузатуви асосида амалга оширилади; Нутқни маъно жиҳатидан, товушли, морфологик ва синтаксик томонлари устидан нутқ ёрдамида кузатишни режали равишда тўплаш йўли билан ўқувчиларда нутқни ҳис этиш ривожланади ва нутқ воситаларини ўзлаштириш келиб чиқади. Улар асосида эса эркин мулоқот жараёнида нутқни мустақил ривожлантириш ва бойитишга ўтиш эҳтимоли мавжуд. Шу билан бирга ўқувчилар ўқув предметларини муваффақиятли ўзлаштиришга тайёрланади. Ушбу вазифаларни бажариш ўқувчиларнинг билишга оид фаолиятининг ривожига, уларда ўз атрофидаги ҳаётда содир бўлаётган ҳолатларни кузатиш, қиёслаш ва умумлаштириш кўникмасини ҳосил қилиш, бевосита боғлиқ. Нутқ

камчиликларини коррекциялаш нутқли ва нутқдан ташқари жараёнларга, ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиришга йўналтирилган кўп жиҳатли таъсир натижасида амалга оширилади. Махсус муассаса шароитида санаб ўтилган вазифаларнинг мажмуаси ўқувчилар билан ишлашни тўғри ташкил этилиши ва тузатиш ва тарбиявий тадбирларининг тўғри тақсимланиши билан ҳал этилади. Буларни бажаришга ўқувчиларнинг кундалик турмушдаги ҳаёти, табиатни, одамлар ва ҳайвонлар ҳаётини аниқ бир мақсадда кузатишлар, жисмлар, ўйинчоқлар билан ўз ҳаракати, ҳар хил турдаги ўйинларда иштирок этиши хизмат қилади. Нутқ камчиликларини коррекциялаш бўйича биз ташкилот логопеди билан биргаликда логопедик машғулотларни олиб бордик. Логопедик машғулотлар учта босқичда олиб борилди, дифференциал ёндошув асосида (1-2-3 нутқ ривожланганлик даражаси асосида) Улар ўз ичига қуйидагиларни олади:

Нутқнинг товушли томонини шакллантириш бўйича ўтказиладиган машғулотларда энг самарали услуб 3-4 кишидан иборат кичик гуруҳлар билан фронтал логопедик машғулот ўтказилди. Биз мураккаб нуқсонли ўқувчиларни ўқувчиларни яқка тартибда ва кичик гуруҳларга бўлиб уларнинг нутқ нуқсонларига қараб олиб борилди. Нутқ камчилиги бир хил шаклда бўлган 2-4 нафар ўқувчилар билан мунтазам равишда индивидуал машғулотлар олиб борилди. Ўқувчиларни мурожаат қилинган сўзларга қулоқ солишга, жисмларнинг, ҳаракатларнинг, белгиларнинг номларини ажратишга, сўзларнинг умумлаштирилган маъноларини тушунишга, иккита сўздан мавжуд вазиятга мосроқ бирини танлашга Бу вақтда уларни мураккаблашган, вазиятли матнни тушунишга ўргатади. билан боғлиқ. Кичрайтириш-эркалатиш қўшимчалари қўшилган отлар маънолари аниқланади. Асосий эътибор товуш таркиби бўйича ўхшаш, лекин маъноси ҳар хил сўзларни ўз ичига олган гапларнинг маъносини аниқ тушунишга қаратилади. Пассив нутқ захираси асосида босқичма-босқич лексик ва грамматик билимлар бошқа дарсларда мустаҳкамланади. Предметли луғатни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларни сўз яшашнинг ҳар хил усуллари билан таништириш давом этади. Даставвал ўқувчиларга сўзларнинг морфологик таркибини аниқлашни шакллантириш имконини берувчи қуйидагича таҳлилий машқлар таклиф этилади: матндан ўхшаш сўзларни танлаш, уларни маъноси тушкннтириш, сўзларни таҳлил қилинади. Ўқувчиларнинг икки қисмдан иборат янги сўзларни қўшиш кўникмалари ривожланади. Бир вақтнинг ўзида ўқувчиларни сўзларнинг умумлашган маъносини тушунишга ўргатади. Фақат бундан кейин мустақил равишда умумлаштирувчи сўзларни (озик-овқатлар, ўсимликлар) ўхшаш маънодаги отлардан нисбий сифатлар тузиш таклиф этилади. Ўқувчиларни сифатларнинг қўшимчаларни қўлашларига асосий эътибор қаратамиз, “Қандай предметларни ёғочли ёки темирли деса бўлади” каби саволларга жавоб беришга ўргатилади. Ўқувчиларда равишдан, отдан сифатлардан фойдаланишни ўрганадилар. Нутқда сўзларнинг аниқ фарқини бера олишни ривожлантира туриб, ўқувчилар предметлар сифатларининг кичиклаштирилган номларини туза олади. Нутқда камчилиги бўлган ўқувчилар товушларни ва маъноси жиҳатидан бир-бирига яқин сўзлардаги ўхшашликларни англашда қийинчиликларга дуч келадилар. Асосий эътибор бу ердаги фарққа қаратилади. Аввал бу сўзларга яхшилаб қулоқ солиш керак. Масалан, бир чимдим чойни кўрсата туриб, «Бу нима?» деб сўрайди. Жавоб — Чой. Бу ерда уни чойнакка дамлашлиги, у қуйиб ичиладиган идиш эса чой идиши деб тушунтирилади. Сўзнинг муҳим қисми интонация орқали ажратилади. Кейинги дарсларда эса бошқа предметларни (чой — чойнак, туз-туздон) кўрсатган ҳолда

Ўхшаш сўзлар фарқланади. Асосий эътибор предметнинг, ҳаракатнинг ёки ҳолатнинг (совун — совунли – совунлаш — совун идиш) номидан келиб чиқишига қаратилади. Ўқувчиларга мустақил нутқда онгли равишда сўзлардан фойдаланишга ўргатиш керак. Ўқувчиларда луғатни бойитиш ва кенгайтиришнинг муҳим шarti бўлиб сўзлардаги кўп маънолик сўзларни нутқда қўллашни ўзлаштириш керак. Ёзув жиҳатдан бир хил маъно жиҳатдан ҳар хил отлардан фойдаланиш (эшикнинг оғзи, одамнинг оғзи). Предметларни кўрсатганда ўқувчиларнинг эътибори уларни умумлаштирадиган нарсага қаратилади. Бир қатор шу каби машқлардан кейин ўқувчилар кўп маъноли сўзларни мустақил танлай олади (масалан: боланинг оёқчаси — столнинг, стулнинг, креслонинг, диваннинг, кўзикориннинг ва ҳоказоларнинг оёқчаси) ва улар ёрдамида гап тузади. Логопедик машғулотларда кўп маъноли феълларда турли маъноларни ажратиш бўйича машқлар олиб борилади. Ўқувчиларга феълларга турли отларни танлаш таклиф этилади (куш учяпти, чивин, самолёт, шар; тарбиячи келяпти, фил, поезд, машина; балиқ сузяпти, ўрдак, бола, булут). Кўчма маънодаги сўзлар кўпроқ ишлатиладиганлари, тушинишга осонроқ бўлганлари, аниқланади. Буларда кўчма маъно асосий маънога қарама-қарши қўлланилади. Мисол учун: «Раънонинг юзи кип-қизил, худди анордек» дейиш мумкин. Яна ўқувчиларнинг эътибори куйидаги сўз бирикмаларига қаратилади: кучли инсон — кучли шамол, бўрон; куёндек кўрқок, тулкидек айёр. Сўзларнинг кўчма маъноларини тушуниш учун махсус танланган шеърлардан ва кичик ҳикоялардан тинглаш ёрдам беради. Ўқувчиларни антоним сўзлар билан таништириш босқичи бўлиб ўқувчиларга маълум бўлган сўзларни — предметлар ва ҳаракатларнинг белгиларини текшириш ва аниқлаш хизмат қилади. Иккита аниқ белгилари билан ажралиб турган предметлар танланади ва таъми, ранги, ўлчами ва ҳоказолари билан қиёсланади. Уларнинг қарама-қарши сифатларига (ўткир — ўтмас қалам) урғу берилади. Луғат захирасининг бойиши билан бир вақтда унинг грамматик тўғри тузишга эътибор қаратилади. Махсус яратилган вазиятлар, предметларнинг маъносини ўзлаштиришга, келишик шакллариининг қўшимчаларини фарқлашга, сифатлар ва сонларнинг от билан тўғри мувофиқлаштирилишга ёрдам беради. Грамматик тўғри нутқни шакллантириш бўйича олиб борилган барча ишлар албатта ўқувчиларнинг аниқ тасаввурига ва доим такомиллашиб борадиган эшитиш қобилиятига таянади. Янги грамматик шакл сўзларни ўзгартириш ва сўзлар тузиш, сўз бирикмалари ва гаплар тузиш бўйича машқларда мустаҳкамланади. Турли муносабатларнинг ифодаланишидаги лексик маъноларнинг ва грамматик усулларнинг ўзлаштирилиши ўқувчиларга мустақил фикр билдиришдан кенгроқ фойдаланиш имконини беради. Оғзаки сўзлашув ва тасвирлаш нутқини шакллантириш бўйича махсус дарслар олиб борилади. Ўқувчиларнинг нутқини шакллантириш учун асос бўлиб предметлар билан амалий ҳаракатлар, ижтимоий ҳаракатларнинг турли хилларида иштирок этиш, ҳаёт ҳодисаларини фаол кузатиш хизмат қилади. Турли ҳаракатларни, расмлар маъноларини тасвирлаш бўйича гап туза туриб, ўқувчилар кўрган нарсалари ҳақида бир-бирига боғлаб ҳикоя қилиб беришга тайёрланади. Ўқувчилар кетма-кет содир бўладиган ҳаракатлар ҳақида сўзлаб беришни, бажарилган бир қатор ҳаракатлар изидан содда ҳикоялар тузишни ўрганади. Тасвирлаш-ҳикояларнинг турли хилларини ўқитиш жараёнида жисмларни қиёслашда машқлар бажарилади. Грамматик категорияларни амалда ўзлаштириш гапларни туза билиш, сўзларни уларнинг маъносига ва грамматик белгиларига (сон, келишикга) қараб қиёслай олиш билан бирга

амалга оширилади. Ўқувчиларни битта фикрни турли тил воситалари ёрдамида ифодалаш мумкинлигига ўргатади. Бу уларни турли хилдаги мураккаб эргаш гаплардан фойдаланишга ундайди. Даставвал логопед мураккаб гапнинг тўғри тузилишига оид намуна тақдим этади. Кейин уни ўқувчилар такрорлайди, ва шунга ўхшаш конструкцияларни мустақил тузади. Ўқувчиларни ўзлаштирган нутқий қобилиятларидан ва кўникмаларидан ҳар куни мустақил бир-бирига боғланган фикрлар билдиришда фойдаланишга ўргатиш зарур. Шу мақсадда уларнинг эътиборини гап аъзоларига ва гапдаги сўзларнинг боғланишига жалб этадиган бир қатор махсус дарслардан фойдаланилади. Ҳикоя қилиб беришга ўргатиш логопедик машғулотларнинг умумий тизимида катта жой эгаллайди. Бу пайтда нутқда келтирилган товушлардан эркин фойдалана олиш кўникмаларини мустаҳкамлашга, шунингдек, уларнинг эшитиш ва талаффуз этишга бўлган дифференциясига эътибор қаратилади. Ушбу иш бутун коррекцион ўқитиш давомида нутқ равонлигини ривожлантириш, ҳамда бўғинлар таркиби ва товушни мураккаб сўзларни талаффуз қилишдаги қийинчиликларни бартараф этиш билан бирга олиб борилади. Нутқнинг ифодалилигини ривожлантиришга қаратилган махсус машқлар кўшилади. Ўқувчиларни ёзишга ўргатиш бўйича ишлар давом эттирилади. Товуш таҳлили ва синтези ўқувчиларга бўғинларни, сўзларни, содда гапларни бир-бирига қўшишни. Улар сўзларни қайта туза олишлари (боғ — тоғ, бой — лой ва ҳоказолар), гапларни сўзларга бўла олишлари, онгли равишда бўғинлаб ўқиш кўникмаларига эга бўлишлари керак. Буларнинг барчаси уларнинг мактабларда самарали ўқишлари учун зарур асос тайёрлаб беради, шунингдек, ёзиш ва ўқиш жараёнларида ўзига хос хатоларнинг пайдо бўлиши ҳолатларининг олдини олади. Мактаб ёшидаги ўқувчиларни ўқитиш ва тарбиялаш махсус мактаб-интернатларда амалга оширилади.

REFERENCES

1. Анализ психомоторного развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи / Т.С. Овчинникова // Актуальные вопросы оториноларингологии и логопатологии – СПб., 2002
2. Детская психология / Под ред. А.А. Люблинской. – М., 2006. – 415 с.
3. Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания дошкольников. – М., 2008. – 196 с.
4. Трошин, О.В. Жулина Е.В. /Логопсихология/ ООО «ТЦ Сфера»2005